

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БЛЕФАРОПЛАСТИКА АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ**Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада блефаропластика амалиёти ўтказилган беморларнинг ёши, жинси, яшаши жойи, касби ҳолати ва маълумотининг тавсифи, муолажага мурожаат сабаблари, операцияга тайёргарлик босқичларида ўтказилган муолажалар, оғриқсизлантириши ва даво, қайта кўрик, чокларни олинган кунлари, асоратлари таҳлили баён қилинган.

Калит сўзлар. Блефаропластика, кўрсатма, қариши кўрсатмалар, ижтимоий ва тиббий тавсифлар, даво кунлари, оғриқсизлантириши.

ANALYSIS OF BLEFAROPLASTIC PRACTICE**Kayumov H.N., Murodova M.M.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article describes the age, gender, place of residence, professional status, and education of patients who underwent blepharoplasty, the reasons for their appeal, the procedures performed during the preparation stages for surgery, anesthesia and treatment, re-examination, suture removal days, and the analysis of complications.

Keywords. Blepharoplasty, indications, contraindications, social and medical characteristics, treatment days, pain relief.

АНАЛИЗ ПРАКТИКИ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ**Қаюмов Х.Н., Муродова М.М.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье описываются возраст, пол, место жительства, профессиональное положение и образование пациентов, перенесших блефаропластику, причины обращения, процедуры, проведенные на этапах подготовки к операции, анестезия и лечение, повторный осмотр, дни снятия швов, анализ осложнений.

Ключевые слова. Блефаропластика, показания, противопоказания, социальные и медицинские характеристики, дни лечения, обезболивание.

Блефаропластика - пластик жарроҳликнинг операцияларидан бири бўлиб, унинг асосий мақсади ёшга боғлиқ ўзгаришларни йўқотиш, кўзнинг кесилиш қисмини тўғрилаш ва керакли эстетик натижага эришишдир. Жарроҳлик аралашуви жараёнида терининг эксцизияси ва ортиқча ёгли тўқималар олиб ташланиши амалга оширилади. Бу кўринишингизни ўзгартиришнинг жуда муҳим усули. Блефаропластиканинг куйидаги турлари мавжуд:

-Классик блефаропластика. Кесиш табиий қатламлар ва кирпик контурларига кўра амалга оширилади.

- Кўз ковоқларининг Трансконъюнктив пластикаси.

Турлари:

- Юқори кўз ковоқларининг блефаропластикаси.

- Пастки кўз ковоқларининг блефаропластикаси.

- Сангапури - декоратив қатламларни шакллантириш.

- Эпикантопластика.

Кўрсатмалар:

- Кекса беморларни чарчаган кўз ковоқлари ёки декоратив қатламлар билан боғлиқ шикоятлар.

- Ортиқча тери, ажинлар, қатланган ва осилиб қолган тери қисмлари.

- Юқори кўз ковоқларида бўянишни қўллашда муаммолар.

- Кўзнинг ташқи бурчагидаги осилиб қолган тери.

- Пастки ковоқларда доимий шишлар.

- Осиё сифат кўз қисмасини европалаштириш.

Ушбу операцияни бажариш учун махсус тайёргарлик кўриш шарт эмас, кичик анализлар тўп-ламани топшириш ва жарроҳ маслаҳатига мурожаат қилиш кифоя.

Қарши кўрсатмалар:

- кўз ичи босимининг ошиши.
- қуруқ кўзлар сурункали ёки ўткир конъюнктивит.
- Ўткир босқичда юқумли касалликлар.
- Қон ивиши муаммолари.

Дунёда блефаропластика операциялари сони пластик жарроҳлик операциялари умумий сонининг 13 дан 25% гача, Россияда эса эстетик операциялар умумий сонининг қарийб 14% ни ташкил этади(Зайкова М.В). Кўзларнинг ҳолати тўғридан тўғри қовоқлар ва переорбитал зонадаги юмшоқ тўқималарга боғлиқ. Қовоқлар юзнинг функционал таркибий қисми ҳисобланиб, эстетик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга. Бу соҳада тери эластиклиги йўқолиб, унинг осилиши ва кўриш майдонини кичрайиши кўпгина ҳолларда ноқулайликлар туғдиради ва келгусида кўзда босимнинг ошишига сабаб бўлади.

Тадқиқот мақсади. Блефаропластика амалиёти ва ундан кейинги тикланиш даврининг минтақавий хусусиятларини таҳлил қилиш.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот мақсадидан келиб чиқиб биз томонимиздан блефаропластика операцияси ўтказилган 146 нафар беморнинг ижтимоий-тиббий хусусиятлари ўрганилди(1-жадвал).

1-жадвал.

Беморларнинг ёш, жинс, яшаш жойи ва касби бўйича тақсимоли(%)

Ёши	Жинси		Яшаш жойи		Ижтимоий ҳолати					Жами
	Аёл	Эр как	Ша хар	Қиш лоқ	Иш чи	Тад бир кор	Иш Сиз	Уй бекас и	Нафа қада	
20 ёшгача	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	-	1.4
20-24ёш	100.0	-	100.0	-	33.3	-	66.7	-	-	2.1
25-29ёш	100.0	-	40.0	60.0	40.0	-	10.0	50.0	-	6.8
30-34ёш	100.0	-	80.0	20.0	40.0	-	-	60.0	-	6.8
35-39ёш	100.0	-	86.4	15.6	18.2	-	4.5	72.3	-	15.1
40-44ёш	96.3	3.7	74.1	25.9	14.8	14.8	-	70.4	-	18.5
45-49ёш	95.5	4.5	72.7	23.3	18.1	4.6	9.1	68.2	-	15.1
50-54ёш	95.2	4.8	71.4	28.6	38.1	-	-	61.9	-	14.4
55-59ёш	81.3	18.7	75.0	25.0	6.3	-	18.7	18.8	56.2	10.9
60-64ёш	85.7	14.3	85.7	14.3	28.6	-	-	28.6	42.8	4.8
65 ва катта	83.3	16.7	66.7	33.3	-	-	16.7	33.3	50.0	4.1
Жами	94.5	5.5	74.7	25.3	21.9	3.4	8.2	56.2	10.3	100.0
Умумий	100.0		100.0		100.0					

Блефаропластика муолажаси бўйича мурожаат қилган беморларнинг ёши бўйича таҳлили шунини кўрсатадики, бу муолажа ўтказиш учун келганларнинг энг кўп улуши 40-44 ёшдагиларга (18.5%) тўғри келади. Энг кам мурожаат 20 ёшгача(1.4%) бўлганлар орасидан бўлиб, 40-44 ёшгача талабгорлар улуши ошиб бориб, кейинги ёшларда пасайиш тенденцияси кузатилади. Блефаропластика учун мурожаат қилганларнинг асосий улушини 35 ёшдан 60 ёшгача бўлганлар ташкил этиб, улар умумий мурожаатларнинг 74.0%ини ташкил этади. Бу блефаропластика учун асосан ўрта ёшдагилар мурожаат қилишини кўрсатади. Буни ўрта ёшда инсонлар ташқи эстетик кўринишга кўпроқ эътибор бериши билан тушунтириш мумкин.

Таҳлиллар блефаропластикага аксарият аёллар(94.5%) мурожаат қилишини кўрсатади. Уларнинг улуши эркакларга нисбатан 17 мартадан ортиқроқга кўп бўлиб($P \leq 0.0001$), 40 ёшгача мурожаат қилганларнинг барчаси, 40-55 ёшлиларнинг 95.0%дан ортигини, 55 ёшдан катталарнинг 80.0%дан кўпини аёллар ташкил этади. Эркаклар орасидан 55 ёшдан катталар улуши ошганини кўриш мумкин. Булар аёлларда ташқи эстетик кўринишга эътибор юқорилиги, эркакларда эса кўпроқ ноқулай ҳолатларда мурожаат этишлари билан изоҳланади.

Блефаропластика муолажасига мурожаат қилганларнинг аксарияти шаҳарликлар бўлиб, уларнинг улуши қишлоқликларга нисбатан қарийб 3 мартага кўп(74.7%га 25.3%)($P \leq 0.0001$). Бу

ҳолатни шаҳарда истекомат қилувчилар орасида ташқи эстетик кўринишга кишлоқликларга нисбатан эътиборни юқорилиги билан тушунтириш мумкин.

Уй бекалари блефаропластикага бошқаларга нисбатан кўп мурожаат қилишган, умумий мурожаатлар орасида уларнинг улуши 1/2дан кўпни(56.2%) ташкил этади. Кейинги ўринларда ишчилар(21.9%), нафақажўрлар(10.3), ишсизлар(8.2%) ва тадбиркорлар туради. Бу уй бекалари ўзларининг ташқи кўринишларига кўпроқ эътибор беришларини кўрсатади.

Блефаропластика муложасини ўтказиш учун мурожаат қилганларнинг аксариятини оилавий шароити яхши(96.6%) бўлиб, қониқарли шароитда яшовчилар(3.4%) жуда кам улушни ташкил қилади(2-жадвал).

2-жадвал.

Беморлар оилавий шароити, маълумоти, мурожаати сабаби ва ўтказилган ўғриксизлантириш усуллари(%)

Оилавий шароити		Маълумоти			Мурожаат сабаби	
Яхши	Қониқарли	Ўрта	Ўрта махсус	Олий	Птоз	Эстетик нуқсон
96.6	3.4	75.3	21.2	3.5	21.2	78.8

Беморларнинг 3/4 қисмини ўрта маълумотлилар, ўрта-махсус маълумотлилар 1/5 қисмини, олий маълумотлилар жуда паст улушни(3.5%) ташкил қилган. Бу ҳолатни беморларнинг аксарияти 40 ва ундан юқори ёшдагиларнинг ташкил қилиши билан тушунтириш мумкин.

Блефаропластика учун мурожаатларнинг аксариятини, 3/4 қисмидан кўпи эстетик нуқсон, 1/5 қисмида птоз сабаб бўлган.

Блефаропластика амалиети 80% ҳолларда маҳаллий оғриксизлантириш остида ўтказилади. Маҳаллий оғриксизлантириш анестетиклар: лидокаин, суперкаин оркали амалга оширилади. Анамнезида бу препаратларга нисбатан сезувчанликни юқори бўлган инсонларда бу амалиет умумий оғриксизлантириш йўли билан бажарилади. Бу эса амалиётни мураккаблаштириб, ундан кейинги реабилитация даврини чўзилишига олиб келади. Блефаропластика операциялари маҳаллий анестезия остида амалга оширилади ва 40 минутдан 1,5 соатгача давом этади, шунинг учун тайёргарлик давр қисқа давом этади.

Ўрганилган беморларда муолажа премедикация жарроҳлик муолажасидан 40-50 дақиқа олдин асосан Sol.Analgini 25%-4.0 + Sol.Dimedroli 1%-2.0 билан мушак орасига ўтказилган. Операция майдонига антицептик ишлов берилган, муолажа асосан маҳаллий оғриксизлантириш остида, Sol.Lidokaini 1%-10.0 ml. Ёрдамида амалга оширилган. Дастлаб ковоқларда кўз қиррасига паралел равишда иккита ярим ой шаклида яримойсимон чизиқлар чизилиб, чизиқлар бўйлаб кесма ўтказилган. Каогулятор ёрдамида ортиқча тери, тери ости ёғ қавати тумтоқ йўллар билан ажратиб олинган, қисман тери ости ёғ тўқимасидан олинган. Кейин дастлаб тери остига чоклар қўйилиб, тери жароҳат юзлаштириб олиниб, полипропилен № 6.0 билан интрадермал чоклар қўйилган ва тикилган. Операция давомида гемостаз, жароҳатларга ҳимоя пластирлар қўйилган. Беморларнинг бирортасига ғам асоратлар кузатилмаган.

Операциядан кейин бемор 1-2 соат давомида клиникада кузатилган ва кейин уйга юборилган. Операциядан кейинги шишиш ҳолати бир неча кундан 2 ҳафтагача давом этиши мумкин, уни сиқиб чиқариш учун совуқ компресслардан ва махсус малҳамлардан фойдаланиш тавсия этилади. Операциядан кейинги чок 7- 8 кун ичида олиб ташланади.

Ўрганилган беморларни стационарда бўлиш кунлари аксарият ҳолларда бир кунни (98.6%), жуда камчилигида икки кунни (1.4%) ташкил қилади(3-жадвал). Беморларнинг аксарияти, қарийиб 1/3 қисми операциядан кейинги учунчи кунни қайта кўрикдан ўтказилган, иккинчи кунни 1/6 қисми, қолганлари ҳолатидан келиб чиқиб, мос ҳолда тўртинчи, бешинчи, биринчи, олтинчи ва еттинчи кунлари кўрилган(11.6%, 6.2%,3.4%,1.4%,0.7%). Чок иплари асосан операцидан кейинги бешинчи кун қарийиб 1/2 қисм беморларда олиб ташланган, 1/5 қисмида кўпроқларида мос равишда олтинчи ва еттинчи кунларда олинган. Қолган беморлардан тўтинчи, саккизинчи, учунчи, иккинчи ва тўққизинчи (мос равишда 6.2%, 4.1%, 2.7%, 0.7% ва 0.7%).

Жарроҳнинг барча тавсиялари билан, операциядан 5- 10 кун ўтгач, беморлар одатий турмуш тарзига қайтишади. Мавжуд нотўғри тушунчадан фарқли ўларок, блефаропластика муолажаси кўз фаолиятининг бузилишларини келтириб чиқармайди.

Беморларни стационарда бўлиш, қайта кўрик ва ип олинган кунлар(%)

Стац-да б-н кун		Қайта кўрик куни							Иплар олинган кун								
1	2	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
98,6	1,4	3,4	15,1	61,6	11,6	6,2	1,4	0,7	-	0,7	2,7	6,2	40,4	22,6	22,6	4,1	0,7

Хулоса. Беморларда ўтказилган блефаропластика амалиёти таҳлили барча муолажалар мавжуд стандарт асосида ўтказилгани, тўғри ўтказилгани сабабли асоратларнинг бўлмаганини кўрсатади. Аммо муолажани сифатини янада яхшилаш, жароҳатни битиш кунларини камайтириш ва беморларга янада қулайлик яратиш мақсадида оғриқсизлантириш ва жароҳатни битишини тезлаштирадиган бошқа қўшимча, айниқса халқ табобатини самарали усулларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. Қаюмов Х.Н. Муродова М.М. Акупунтур анестезияни оғриқсизлантириш усули сифатида ишлатилиши(адабиётлар таҳлили) //Тиббиётда янги кун-Бухоро 2025. №13(87).
2. Қаюмов Х.Н. Халқ ва қўшимча табобатни соғликни сақлаш тизимига интеграцияси.// Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2020.- №4.(32). -522-524 б.
3. Қаюмов Х.Н.Халқ табобатини ривожлантириш истиқболлари // Тиббиётда янги кун.- Бухоро, 2020.- №2. (30). - 134-136 б.
4. Қаюмов Х.Н. Халқ ва қўшимча табобатни соғликни сақлаш тизимига уйғунлаштиришдаги халқаро тажрибалар // Тиббиётда янги кун. –Бухоро, 2020. №2. (30).- 400-402 б.
5. Қаюмов Х.Н., Туксанова З.И. Халқ табобати усулларининг соғликни сақлаш тизимидаги ўрни // Тиббиётда янги кун. -Бухоро, 2021.-№2. (34/3).-166-169 б.

Иқтибос учун: Қаюмов Х.Н., Муродова М.М. Блефаропластика амалиёти таҳлили // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 1214–1217. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17995701>